

Mónica Herranz Ballesteros., “La sustracción internacional menores. A propósito de la STC 120/2002, de 20 de mayo 2002”, Revista de Derecho Privado, Editorial Edersa (ISSN 0034-7922), Vol. 10, Octubre 2002, pp. 755-770.

**LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. A PROPÓSITO DE LA STC
120/2002, DE 20 DE MAYO DE 2002***

Mónica Herranz Ballesteros

Profesora Ayudante de Derecho Internacional Privado de la UNED

Sumario: **1.** Breve introducción al fenómeno de la sustracción internacional de menores **2.** Antecedentes que dan lugar a la primera y segunda instancia **3.** El caso ante la Audiencia Provincial de Madrid **4.** La Sentencia del Tribunal Constitucional concediendo el amparo a Dña Malgorzata Kolarz **5.** Celeridad versus eficacia de las decisiones dictadas en aplicación del Convenio de La Haya de 1980 **a.** Soluciones propuestas para el juez español al hilo de la nueva LEC 1/2000 **b.** Respuestas desde el ámbito convencional **6.** Conclusiones

1. Breve introducción al fenómeno de la sustracción internacional de menores

La sustracción internacional de menores no es un fenómeno nuevo en nuestro tiempo aunque, sin duda, el notable incremento en el número de casos ha despertado una mayor atención sobre un problema humano, social y jurídico que representa una forma más de violencia familiar.

Entre los primeros interrogantes que surgen destaca su conceptualización, es decir, ¿a qué se hace referencia con la expresión *sustracción internacional de menores*? La realidad que se refleja a través de este término supone: por un lado, el desplazamiento de un menor a un lugar distinto del que tenía su

residencia habitual y por otro, su retención alterando con este comportamiento el *status quo* del menor en su propio entorno¹.

Han sido varias las causas que la doctrina más especializada ha subrayado como factores multiplicadores del número de sustracciones, entre éstas destacan: el incremento en el movimiento de personas ya sea por causas laborales o por simple ocio, la mejora de los medios de comunicación o los avances técnicos que en definitiva han conducido a intensificar las relaciones entre los particulares de distintos Estados. La facilidad de trasladarse de un lugar a otro con la consiguiente puesta en contacto de distintas civilizaciones ha conducido, como sostuvo en su último Informe el Defensor del Pueblo, a que surjan una serie de valores muy positivos pero también genera consecuencias muy negativas cuando el niño es trasladado de su entorno a otro lugar, privándole del afecto y relación de familia con la que vivía².

Dada la copiosa bibliografía que existe sobre el tema³, no creemos preciso ahondar en las circunstancias de un problema de sobra conocido, por tanto, pasamos sin más al análisis del caso en concreto.

*Mónica Herranz Ballesteros Profesora Ayudante de Derecho Internacional Privado de la UNED

¹ Sobre la caracterización del secuestro *vid.*, PÉREZ VERA, E., “Traducción del Convenio núm. XVII de la Conferencia de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción de menores, de 25 de octubre de 1980 e Informe Explicativo del Convenio”, *B.I.M.J.*, núm., 1895 de 15 de marzo de 2000, pp.1137-1138.

² Véase el Informe del Defensor del Pueblo del año 2001 presentado a las Cortes Generales, p. 229. Este tema también ha sido tratado en los Informes correspondientes a los años 2000 y 1999. www.defensordelpueblo.es

³ La literatura sobre el tema es enorme, en general véase por todos, PÉREZ VERA, E., “El Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores”, Cartagena de Indias, agosto 2001, (inédito). MIRALLES SANGRO, P.P., *El secuestro internacional de menores y su incidencia en España*, Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid 1989. CALVO CARAVACA, A; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., “Problemas del secuestro internacional de menores”, *A.C.*, núm., 21, mayo, 1998, pp. 481-527. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., “Secuestro internacional de menores (<<legal kinapping>>) y cooperación internacional: la posición española ante el problema”, *P.J.*, 1986-4, pp. 9-32. BORRÁS, A., “Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado: Tercera reunión de la Comisión especial sobre la aplicación del Convenio de La Haya de 1980 sobre la sustracción internacional de menores (17 a 21 de marzo de 1997)”, *R.E.D.I.*, 1997-1, pp. 348-350. *Aspectos civiles de la sustracción internacional de menores*, Jornadas celebradas en Toledo 26-27 enero de 1990. DYER, A., “International child abduction by parentes”, *R. des C.*, t. 168, 1980, pp 123-268

2. Antecedentes que dan lugar a la primera y segunda instancia

a) Los hechos que están en el origen de las decisiones comentadas son, resumidamente, los siguientes:

Dos nacionales polacos contraen matrimonio en 1992; de esta unión nace un año más tarde una niña. En 1995 la madre decide trasladarse a España mientras la menor continúa residiendo en Polonia. Dos años más tarde (1997) la madre vuelve a Polonia donde insta procedimiento de divorcio. En este procedimiento el Tribunal Provincial de Tarnow acuerda “mientras duren los procedimientos referentes al presente caso la hija menor de las partes Agata Kolarz, (...), debe vivir con el demandado en su domicilio en Bochnia(...); se ordena a la demandante entregar a la menor, Agata Kolarz, al demandado Pawel Kolarz; II. Hasta el momento de entregar a la menor, Agata Kolarz, al demandado Pawel Kolarz, se prohíbe a la demandante, Malgorzata Kolarz, sacar a la niña fuera de la República de Polonia sin obtener previamente el premissio del Tribunal” En 1998 la madre se trasladó a España con la menor sin consentimiento del padre. En junio de ese mismo año el progenitor solicitó al Ministerio de Justicia, como autoridad central española, a través de la autoridad central de Polonia, la restitución de su hija.

El 10 de agosto de 1998 el Juzgado de Primera Instancia núm., 29 de Madrid dictó un Auto en el que estima la demanda interpuesta por el Abogado del Estado en representación del Ministerio de Justicia como autoridad central de España, para el cumplimiento del Convenio de La Haya, frente a doña Malgorzata Kolar; y en consecuencia, declara “que la menor Agata Agieneszta Kolarz ha sido trasladada a España ilegalmente por parte de su madre, por lo cual, dicha menor deberá ser reintegrada a Polonia bajo la custodia de su padre, atribuida por el Tribunal de Tarnow, para que éste resuelva en el correspondiente procedimiento de divorcio”.

Si bien desde una perspectiva fáctica los acontecimientos se desarrollan de un modo típico en estos casos –aunque llama la atención que ninguno de los progenitores sea nacional del Estado al que la menor fue trasladada-, desde un punto de vista jurídico sin embargo, hay que despejar el interrogante en torno a si el traslado de la menor a España es o no ilícito.

El proceso de divorcio todavía estaba en curso y por tanto, no existía aún decisión firme sobre los derechos de custodia y visita. Sin embargo, el Tribunal sí había resuelto que, durante el transcurso del procedimiento, la menor sería entregada al padre. A lo anterior hay que sumar que el Tribunal Provincial de Tarnow (órgano que conocía del proceso de divorcio) había prohibido desplazar a la menor sin su autorización previa. Por tanto, el padre era quien debía cuidar de la menor reservándose el órgano judicial la autoridad para decidir sobre su traslado fuera de Polonia⁴.

⁴ Este tipo de órdenes constituyen una práctica cada vez más frecuente por parte de los órganos judiciales, que normalmente pretenden limitar territorialmente bien el ejercicio del derecho de custodia o de visita. Entre las decisiones judiciales españolas véanse como ejemplo la *Sentencia de la A.P. de Zaragoza de 8 de abril de 1998*, en la

b) Teniendo en cuenta los hechos que han sido expuestos hay que determinar si conforme al *Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores*, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980⁵ (en adelante Convenio de La Haya de 1980), instrumento jurídico aplicable⁶, en concreto su artículo 3, el traslado o retención de la menor deben ser considerados ilícitos; según el citado precepto el traslado será considerado como tal:

a) Cuando se haya producido con infracción de un derecho de custodia atribuido separada o conjuntamente, a una persona, institución o cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención; y b) Cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención.

Además, y conforme al último apartado del artículo 3, el derecho de custodia puede resultar, en particular, *bien de una atribución de pleno derecho, bien de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado*. En el caso objeto de análisis aunque no existiera una decisión definitiva la aplicación del Convenio se extiende al derecho de custodia ejercido antes de cualquier resolución judicial en la materia⁷. De manera que, el Convenio de La Haya de 1980 se convierte en el mecanismo jurídico para las situaciones excluidas del ámbito de aplicación de

que el órgano judicial decidió restringir el derecho de visita al territorio español ya que la progenitora había realizado actuaciones procesales en Suiza que podrían dar cobertura a un posible traslado ilícito. *Rev. derecho de familia*, núm., 1999, pp.172-173.

⁵ *B.O.E.*, núm., 202, de 24/8/1987. Corrección de errores, *B.O.E.*, núm., 155, de 30/6/1980 y *B.O.E.*, núm., 21, de 24/1/1996. La declaración de aceptación de la adhesión de Polonia al Convenio de La Haya de 1980 por parte de España, según establece el párrafo 3 del artículo 38, se produjo el 21 de septiembre de 1994 *B.O.E.*, núm., 285 de 29/11/1994. Su entrada en vigor tuvo lugar el 1 de diciembre del mismo año.

⁶ La bibliografía sobre el Convenio de La Haya de 1980 es muy abundante, la consulta de las notas de la profesora A. BORRÁS permiten analizar como ha ido funcionando su aplicación en España, *R.E.D.I.*, 1990-1, pp.289-290; *R.E.D.I.*, 1993-2, pp.645-647; *R.E.D.I.*, 1996-2, pp.357-362; *R.E.D.I.*, 1997-1, pp.348-351. Nota PÉREZ VERA, E., *R.E.D.I.*, 2001-1,2, pp.717-722.

⁷ Sobre este punto *vid.*, PÉREZ VERA, E., "Traducción del Convenio núm. XVII...", *loc. cit.*, pp.1156-1157. Así pues nos parece un razonamiento insuficiente aquel que decide que el traslado del menor antes de que hubiera una decisión judicial no es ilícito, sin entrar a valorar la situación del menor con anterioridad al desplazamiento, *vid.*, Auto de la A.P. de Zaragoza (Sección 2ª), de 28 de marzo de 1994, Nota GONZÁLEZ BEILFUSS, C., *R.E.D.I.*, 1995-1, pp.229-232.

otros instrumentos convencionales que emplean las vías tradicionales de solución del Derecho internacional privado⁸.

De acuerdo con el Convenio, y conforme a su artículo 5, el derecho de custodia comprende *el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia*. Por el contrario, en el caso en examen, y durante la tramitación del expediente de divorcio, el Tribunal polaco retuvo para sí la facultad de decidir sobre la salida de Polonia de la menor; de este modo, y aunque el progenitor fuera quien realizara los cuidados sobre la menor, era el órgano judicial polaco y no el progenitor quien tenía que otorgar el consentimiento de forma expresa para su desplazamiento. En definitiva, con la salida de la menor de Polonia a España no sólo se había quebrantado el derecho de custodia del padre sino también la orden del tribunal, en la medida en que sobre éste recaía la autoridad de decidir su lugar de residencia⁹.

⁸ Así sucede con el *Convenio del Consejo de Europa relativo al reconocimiento y a la ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia, hecho en Luxemburgo el 20 de mayo de 1980*. El traslado de un menor por un progenitor antes de una decisión sobre el derecho de custodia y visita fue una de las cinco situaciones consideradas como secuestro de menores, *vid.*, DYER, A., *Questionnaire on international child abduction by one parente, Preliminary document N°1 of August 1978, Act. et doc. de la Quatorzième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé*. Tomo III, 1980, p.9.

⁹ El debate doctrinal en torno a este aspecto todavía sigue abierto de manera que, algunos autores establecen que el derecho a decidir el lugar de residencia del menor puede ser analizado de forma aislada como derecho de custodia, *vid.*, EEKELAR, J.M., "International Child Abduction by parents", *University of Toronto Law Journal*, 1982, pp.281-309. En sentido contrario la profesora C. BRUCH entiende que, la existencia de una cláusula que impida desplazar al menor fuera del Estado ha de analizarse como una garantía para asegurar el derecho de visita y no supone por tanto la existencia de un derecho de custodia, *Children on the Move, How to Implement their Right to Family Life*, Marthinus Kijhoff, The Hague, 1996, p.47. Sobre esta cuestión véase el caso *Thomson v. Thomson* resuelto por la Corte Suprema de Canadá en 1994. Aunque en este supuesto cambian los hechos debido a que era la progenitora, titular de un derecho de custodia provisional, quien desplazó al menor contra una cláusula establecida por el órgano judicial canadiense que prohibía su salida. *Reports of Family Law*, 4th, 1994, pp.350-405. VAUGHAN, B., "Thomson v. Thomson", *Canadian Family Law Quarterly*, 1994, pp. 321-345. MUIR WATT, H; ACEL, B., "Nota a al asunto *Thomson v. Thomson* (1994), 6. R.F.L. (4th) 290 (S.C.C)", *Rev. crit. dr. int. pr.*, núm., 2, 1995, pp.342-356. HERRANZ BALLESTEROS, M., "El Estado canadiense ante los Convenios sobre protección de menores de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado", *BFD-UNED*, núm. 14, 1999, pp.447-469.

En España existe una tendencia a interpretar el desplazamiento del menor como ilícito para el caso en el que el traslado se produzca en contra de una orden que impide sacar al menor sin el consentimiento bien del otro progenitor bien del órgano judicial, *vid.*, *Auto de la A.P. de Zaragoza de 31/5/1996*, *REDI.*, 1997-2, pp.244-247, comentario MOYA ESCUDERO, M; *Auto de la A.P de Málaga de 28/10/1999* (inédito)

En segundo lugar, el Convenio de La Haya de 1980 exige para que el traslado o retención del menor se considere ilícito que el derecho de custodia se ejerza de forma efectiva. Hecho que sólo requiere del demandante una primera evidencia de que ejercía realmente el cuidado sobre la persona del menor¹⁰. Es más, en este aspecto la intervención de la autoridad central es fundamental, ya que ésta antes de iniciar el procedimiento judicial habrá de cerciorarse *prima facie*, de que el desplazamiento ha sido ilícito¹¹.

Aplicando los anteriores criterios, de acuerdo con el Convenio de La Haya de 1980, y en cumplimiento del cauce procesal interno arbitrado en la LEC de 1881, todavía vigente en esta materia en la nueva LEC 1/2000 para dar efectividad al citado instrumento convencional¹², el Juzgado de Primera Instancia decidió que el traslado de la menor a España se había producido de forma ilícita por parte de su madre, por lo cual, dicha menor debía ser reintegrada a Polonia bajo la custodia de su padre, atribuida por el Tribunal de Tarnow, para que éste resolviera en el correspondiente procedimiento de divorcio. El carácter preferente que tiene el citado procedimiento, según el artículo 1902 de la LEC, y el plazo limitado a seis semanas para su tramitación, fue escrupulosamente respetado por el órgano judicial español.

c. En distinto plano, también la actuación de la autoridad central española se adecuó a la normativa convencional. El buen funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980 depende, en gran medida, del correcto cumplimiento de las funciones que asumen las autoridades centrales y que se recogen en los artículos 7 y 8. Entre estas actividades, y en el caso en examen, se destaca por un lado la función de representación del progenitor desposeído en el Estado al que el menor ha sido trasladado y, por otro, la función de control.

citado por GONZÁLEZ BEILFUSS, C., "International Child Abduction in Spain", *International Journal of Law, Policy and the Family*, núm., 15, 2001, p.333.

¹⁰ PÉREZ VERA, E., "Traducción del Convenio núm. XVII...", *loc. cit.*, p.1158.

¹¹ *Vid., infra.*, función del control asumida por las autoridades centrales.

¹²Nos referimos a los artículos 1901 a 1909 de la LEC de 1881, introducidos por la D.F 19ª de la *Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil*. Sobre tales normas *vid.*, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., "Nuevas medidas relativas al retorno de menores en supuestos de sustracción internacional en la Ley de Enjuiciamiento Civil", *R.E.D.I.*, 1996-1, pp.504-506.

Para el caso de España las funciones de autoridad central se han asumido por el Ministerio de Justicia en cuya representación actuará el Abogado del Estado de la provincia donde se encuentre el menor. De manera que, en cumplimiento de la letra f del artículo 7 del Convenio de La Haya de 1980, la autoridad central deberá incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con objeto de conseguir la restitución del menor, y, en su caso permitir que se regule o se ejerza de manera efectiva el derecho de visita. A estos efectos es el demandante, quien habrá habilitado la actuación de la autoridad central en su nombre mediante una autorización por escrito¹³. El solicitante puede optar por un abogado particular, en cuyo caso la autoridad central española prestará únicamente su asesoramiento.

Así en el caso concreto que nos ocupa, y volviendo al ordenamiento español que da cauce procesal al Convenio de La Haya de 1980, el artículo 1902 de la LEC establece que podrá promover el procedimiento la persona, institución u organismo que tenga atribuido el derecho de custodia del menor, la autoridad central española encargada del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el correspondiente convenio y, en representación de ésta, la persona que designe dicha autoridad. Por tanto, y teniendo en cuenta la amplia legitimación activa que se permite en el citado precepto, el Abogado del Estado -en representación de la autoridad central española y ésta a su vez del progenitor-, promovió el procedimiento de jurisdicción voluntaria para la devolución de la menor ante el Juzgado de Primera Instancia en cuya demarcación judicial se hallaba. La legitimación activa, a la que hemos hecho referencia para impulsar el procedimiento, permitirá evitar recursos como el que se presentó ante la Audiencia Provincial de Barcelona, (Sección 11ª), de 14 de julio de 1992, en el que se cuestionaba la capacidad de la autoridad central, -en aplicación del artículo 7 del Convenio de La Haya de 1980-, para

¹³Artículo 28. Este requisito, que podrá exigirlo la autoridad central, trata de solventar, de acuerdo con el profesor P.P. MIRALLES SANGRO, las posibles trabas con las que se pueden encontrar las autoridades centrales en su labor protectora no sólo con las autoridades de su propio Estado sino también, con las de cualquier Estado o persona, y en especial con el “secuestrador”, *El secuestro internacional de menores...*, *op. cit.*, p.155. Este precepto es reflejo de la autonomía de la que gozan los Estados a la hora de establecer las funciones, la capacidad y la organización de sus autoridades centrales y, como expresa la profesora E. PÉREZ VERA, de acuerdo con el derecho de algún Estado puede que sea necesario un poder para la actuación en representación del solicitante, Informe Explicativo, (Trad. al español), *Convenio Núm., XVIII de la Conferencia de La Haya...*, *loc. cit.*, p. 1180.

interponer un recurso de apelación en representación del interés que defendía¹⁴.

En cuanto a la función de control asignada a la autoridad central en el marco del Convenio de La Haya de 1980 supone que, en caso de que la citada autoridad verifique que no se han cumplido las condiciones requeridas, o que la demanda carece de fundamento, no está obligada a aceptarla y en consecuencia, puede no tramitar la solicitud de devolución¹⁵. Hay que destacar que el desarrollo de esta función se concede a una autoridad que, en la mayoría de los casos, no goza de naturaleza judicial sino administrativa¹⁶. Se ha cuestionado por parte de la doctrina, si el rechazo de los documentos que se presentan a la autoridad central no supone, por un lado, una sustitución de las funciones exclusivas de las autoridades judiciales, que son quienes han de decidir si el menor habrá de ser devuelto o, por el contrario, deberá de permanecer en el Estado al que fue trasladado¹⁷; y, por otro lado, una limitación a la evolución de la interpretación jurisprudencial de ciertas nociones del Convenio¹⁸, como el ejercicio efectivo del derecho de guarda. La realidad, hasta el momento, ha demostrado que la no admisión de las

¹⁴*R.E.D.I.*, 1994-1, pp.336-337; *R.G.D.*, núm., 582, 1993, pp.2138-2139.

¹⁵Sobre esta función véase en la jurisprudencia española *Auto de la A.P de Oviedo de 18/2/1992* y su carácter facultativo, *R.E.D.I.*, 1994-1, pp.317-320. Nota MOYA ESCUDERO, M. La jurisprudencia francesa ha tenido ocasión de manifestarse ante un caso en el que el menor había sido trasladado por su madre del lugar de residencia habitual a otro Estado. La solicitud de retorno presentada por el progenitor no fue admitida por las autoridad central francesa ya que amparándose en el artículo 27 del *Convenio sobre secuestro de 1980* "(...) que le garde des sceaux, ministere de la justice a, par lettre du 7 juin 1993, refusé d'accéder à la demande de M. Guichard au motif qu'au des éléments en sa posesión, <<la mère seule disposait de l'autorité parentale au moment du déplacement>> et que celui-ci ne pouvait pas être qualifié d' <<illicite>>, au sens de la Convention de La Haye. *Decisión del Conseil d'Etat, 30/6/1999, Journ. dr. intr. privé*, 2000-3, pp. 725-737; sobre la misma decisión *vid.*, RUIZÉ, D., "La jurisprudence administrative et les actes détachables des relations internationales", *R.F.D., adm.*, 1999-6, pp.1223-1224.

¹⁶Existen excepciones en las que las funciones de la autoridad central las realizan autoridades judiciales, por ejemplo en Ecuador se ha designado a la Corte Nacional de Menores como autoridad central, en general *vid.*, www.hcch.net

¹⁷BORRÁS, A., "Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado: Tercera reunión de la Comisión especial sobre la aplicación del Convenio de La Haya de 1980 sobre la sustracción internacional de menores (17 a 21 de marzo de 1997)", *R.E.D.I.*, 1997-1, p.349.

¹⁸*Cfr.*, BOSSE-PLATIÈRE, H., "Enlèvement d'enfant et adoption internationale: la nécessité d'une contrôle juridictionnel des décisions des autorités centrales. À propos de l'arrêt rendu par la cour administrative d'Audiencia Provincial de Paris le 11 juillet 1997", *R.F.D., adm.*, 1998-5, pp. 415-421, espec., p.418. *Vid.*, Formulario recomendado para la solicitud de devolución del menor, *Act. et doc. de la Quatorzième session...*, *loc. cit.*, p.423. Trad. al castellano por el profesor P.P MIRALLES SANGRO en, *El secuestro internacional de menores...*, *op. cit.*, pp.227-228.

solicitudes presentadas ante las autoridades centrales no ha sido numéricamente significativa y que tales demandas sólo se han rechazado cuando manifiestamente el Convenio no era aplicable, lo que sin duda es signo del buen hacer de las autoridades centrales en este aspecto¹⁹.

3. El caso ante la Audiencia Provincial de Madrid

Una vez determinada la devolución del menor al lugar de su residencia habitual, la progenitora Dña. Malgorzata Kolarz, en desacuerdo con esta decisión interpuso, tal y como determina el artículo 1908 de la LEC, recurso de apelación el cual, debido a la celeridad que impone el Convenio de La Haya de 1980, habrá de ser resuelto en el plazo improrrogable de veinte días. Además, y según establece el artículo 1908 de la LEC este recurso se admite en un solo efecto, de manera que no obstaculiza la ejecución del auto recurrido; así, el Abogado del Estado pidió la ejecución de lo acordado, que el Juzgado ordenó, llevándose a cabo la entrega del menor a su padre en octubre de 1998.

Tras la admisión del recurso de apelación por la Sección Vigésimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, y una vez sustanciado el mismo, el citado órgano judicial dictó 4 de diciembre de 1998 un Auto en el que en su parte dispositiva estableció: “Que por haber quedado vacío de contenido el presente recurso de apelación, al haber sido ya restituida la menor a su país de origen, debemos declarar y declaramos no haber lugar a entrar en la resolución de la cuestión de fondo suscitada (...)”.

¹⁹Tal y como se deduce del análisis de las Comisiones que se han reunido para observar el funcionamiento del *Convenio sobre secuestro de 1980*, “Conclusions générales de la Com. spéc. d’octobre de 1989 sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, febrero, 1990”, p.35. Así como “Rapport de la deuxième réunion de la Com. spéc. sur le fonctionnement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, 18-21 enero, 1993”, *margin*. 36; “Rapport de la troisième réunion de la Com. spéc. sur le fonctionnement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, 17-21 marzo 1997”, p.49. Sin embargo recientemente se ha puesto de manifiesto como la solicitud de devolución se rechaza una vez realizada la transmisión a la Autoridad del Estado requerido, bien por ser incompletas o por estar realizadas de forma inexacta, circunstancia que debería de haber sido subsanada desde un principio por la Autoridad Central del Estado requirente, *vid.*, “Analyse statistique des demandes déposées en 1999 en application de la Convention de 1980 (*Doc. Prél. N°*. 3 de mars 2001 à l’intention de la Com. spéc. de mars 2001)”, *margin*. 12, p.15.

El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid cuestiona la utilidad del recurso en un solo efecto que recoge el artículo 1908 de la LEC. En relación con este extremo, hay que recordar que, de acuerdo con el instrumento convencional aplicado, *las autoridades judiciales o administrativas de los Estados contratantes actuarán con urgencia en los procedimientos para la restitución de los menores* (artículo 11 del Convenio); en efecto, la admisión del recurso de apelación en un solo efecto se ajusta a la necesidad de una intervención rápida, tal y como se indicó en la Segunda Reunión celebrada en 1993 sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980²⁰. Por tanto, en principio, hay correspondencia entre lo prescrito en el instrumento convencional y el cauce procesal establecido. De hecho, un gran número de los Estados parte del citado instrumento convencional contienen en su ordenamiento interno la posibilidad de apelación a una segunda instancia, admitida en un solo efecto²¹; si bien, es un denominador común la limitación estricta a periodos cortos de tiempo en los que se puede plantear la apelación²².

4. La Sentencia del Tribunal Constitucional concediendo el amparo a Dña Malgorzata Kolarz

Una vez que la Audiencia Provincial de Madrid decide no entrar a conocer del fondo del asunto doña Margarita Kolarz promueve recurso de amparo cuya admisión a trámite se efectúa el 29 de noviembre de 1999. El citado recurso, dados los términos en los que se plantea la demanda, tiene por

²⁰Rapport de la deuxième réunion de la Com. spéc. sur le fonctionnement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, 18-21 enero, 1993"question *núm.*, 4. www.hcch.net

²¹Como ejemplo contrario Argentina, parte del Convenio de La Haya de 1980 desde el 1 de junio de 1991, recoge en su ordenamiento que la resolución en primera instancia se otorga con efecto suspensivo, de manera que la decisión no se ejecuta en tanto no se haya resuelto la segunda instancia. En ausencia de un procedimiento especial, el trámite que se confiere a la restitución se asemeja al proceso sumario, recogido en el Libro II, Capítulo I del Título III del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación aprobado por Ley 17.454, de 18 de agosto de 1981. Este procedimiento sigue, como regla general, la concesión de la apelación con efecto suspensivo, salvo disposición en contrario. Si el juez otorga el trámite sumarísimo la apelación sería concedida en efecto devolutivo, salvo que causara perjuicio irreparable, según apartado 5 del artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

²² De acuerdo con la LEC de 1881 el interesado tendrá cinco días para plantear el recurso de apelación que, de acuerdo con el artículo 1908 del mismo cuerpo legal, habrá de ser resuelto en el plazo improrrogable de veinte días. Una visión del derecho comparado *Ibid.*

objeto “determinar si la Sentencia de la Audiencia, que declaró no haber lugar a entrar en el examen de la cuestión de fondo suscitada en el recurso de Audiencia Provincial (...) vulneró o no su derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE”²³.

El derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional, comprende entre otros, *el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones del actor; resolución que podrá ser de inadmisibilidad*²⁴. Si bien es cierto que el principio *pro actione* se manifiesta con toda intensidad en el acceso a la justicia, en el caso en examen estamos ante un recurso, fase procesal en la que el citado principio, como afirma el Alto Tribunal, pierde intensidad. Ahora bien, a pesar de que la Constitución no establece como derecho fundamental la doble instancia civil, una vez previsto el recurso, *el acceso al mismo se incorpora al derecho a la tutela judicial efectiva*²⁵; de manera que, aunque la segunda instancia no forme parte de las garantías en las que se concreta la tutela judicial efectiva²⁶, una vez configurado legalmente se encuentra garantizado por el artículo 24.1 de la CE.

Por tanto, lo primero que cuestiona el Tribunal Constitucional en el presente recurso es si la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid de no entrar a conocer sobre el fondo del asunto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos legalmente establecidos. Al respecto, el Tribunal afirma que *excluir un pronunciamiento sobre el fondo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando, entre otros, se apoye en causa legal inexistente*; en efecto, tal y como sostiene el mencionado órgano judicial, *la Audiencia debió de entrar en el fondo de la cuestión planteada por la demandante de amparo, al no existir causa legal que excluyera esta obligación del órgano ad quem*²⁷. En consecuencia, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, *la negativa por parte de los órganos*

²³ B.O.E., núm., 146 de 19/6/2002. Suplemento del T.C.

²⁴ STC. 160/1985, de 28 de noviembre, B.O.E., núm., 301, de 17/12/1985. *In extenso, vid.*, GONZÁLEZ PÉREZ, J., *El derecho a la tutela judicial efectiva*, (3ª ed.), Civitas, Madrid, 2001, pp.33-40.

²⁵ STC. 113/1998 de 1 de junio, B.O.E., núm., 158, de 3/7/1998. *Vid.*, GIMENO SENDRA, V., *Proceso Civil Práctico*, artículos 448-516, La Ley, pp.1-5.

²⁶ *Vid.*, GONZÁLEZ PÉREZ, J., *El derecho a la tutela...*, *op. cit.*, p.310.

²⁷ F.Jº. 4.

*judiciales de pronunciarse sobre el fondo del caso carente de base legal supondría manifiestamente una negativa a la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva*²⁸.

Nos interesa ahora fijar la atención en el análisis que el Tribunal Constitucional realiza de los dos argumentos que la Audiencia Provincial esgrime para la fundamentación jurídica del Auto recurrido. En primer lugar, la postura mantenida por la Audiencia Provincial en cuanto a la ineficacia práctica de la decisión en apelación tras la devolución del menor. Para desestimar este argumento el Tribunal Constitucional se basa: por un lado, en que es labor del legislador prever la circunstancia de que el auto sea ejecutado mientras se sustancia el recurso de apelación, por tanto, el órgano judicial no puede dejar sin resolver el fondo del asunto; por otro lado, quizá lo más interesante, es el argumento que aporta en relación a la finalidad práctica que puede tener la decisión. En este aspecto, como sostuviera el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, una cosa es la difícil recuperación de la niña (tras la ejecución del auto) y otra que la resolución carezca de finalidad. Ahora bien, en ambas exposiciones se detecta que la decisión tomada en apelación lejos de tener una eficacia práctica por sí misma podrá servir ante los Tribunales de Polonia, lugar donde se estaba conociendo del procedimiento matrimonial, con el fin de beneficiar los intereses en la decisión sobre la guarda de la menor.

En segundo lugar, en cuanto a la falta de elementos de juicio, argumento empleado por la Audiencia Provincial, no puede ser causa que justifique la falta de pronunciamiento sobre el fondo tal y como afirma el Tribunal Constitucional. Hay que tener presente que la celeridad en la tramitación del procedimiento, por muy acorde que esté con el objetivo convencional, no puede sortear la realización de aquellas pruebas que sirven a la resolución del proceso judicial²⁹. La Audiencia Provincial contaba con el instrumento procesal, para poder practicar las pruebas oportunas con el fin

²⁸ STC 171/1988, de 30 de septiembre, *B.O.E.*, núm., 247, de 14/10/1988.

²⁹ En este aspecto estamos de acuerdo con la profesora M. MOYA ESCUDERO cuando en su Nota a *Sent. de la A.P. de Cádiz (Sección Tercera) de 17/5/1995* sostiene que en apelación no se puede contrarrestar como medio de prueba empleado en primera instancia el testimonio del menor *per se*, lo que no excluye la posibilidad de pedir los correspondientes informes sociales o psicológicos para fundamentar de forma más adecuada el rechazo a la devolución. *R.E.D.I.*, 1996-2, pp.291-297.

de lograr la convicción necesaria para resolver (*ad. ex.* las diligencias para mejor proveer previstas en el artículo 340 de la antigua LEC de 1881 aplicable)

Por lo demás, no hay que olvidar que los órganos judiciales en apelación están obligados a no resolver más allá de lo solicitado, pero también tienen el deber de pronunciarse sobre aquello que sea sometido por las partes a su enjuiciamiento (*tantum appellatum quantum devolutum*). La Audiencia Provincial de Madrid parece haber olvidado en su actuación la obligación que tienen los órganos judiciales de resolver el fondo del asunto así como la prohibición de *non liquet*.

En definitiva, el Tribunal Constitucional decide *otorgar el amparo solicitado por doña Malgorzata Kolarz, declarar la nulidad de Auto de 4 de diciembre de 1998 dictado por la Sección Vigésimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid y retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la citada resolución, a fin de que la Sala resuelva el recurso de apelación en los términos que resulten procedentes en Derecho.*

5. Celeridad versus eficacia de las decisiones dictadas en aplicación del Convenio de La Haya de 1980

La Sentencia del Tribunal Constitucional muestra la tensión que se produce entre el recurso en un solo efecto, reflejo de la celeridad que persigue el Convenio de La Haya de 1980, y la eficacia de las decisiones dictadas en aplicación de la norma convencional.

Asimismo, la urgencia que prescribe el Convenio cristaliza en el procedimiento interno, no sólo en la aceptación del recurso en un único efecto, sino en los plazos limitados para la realización de pruebas³⁰. Este aspecto ha de ser tratado con gran cautela, ya que la celeridad puede llevar a tomar decisiones que no son acordes con el *interés del menor*, en caso de que el órgano judicial no tenga evidencia de la licitud o ilicitud de traslado o de la

³⁰ Sobre este extremo *vid.*, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., “Interés del menor y cooperación jurídica internacional en materia de desplazamiento internacional de menores: los casos difíciles”, *Cooperación jurídica internacional*, Colección Escuela Diplomática, núm., 5, 2001, pp130-131.

existencia de las excepciones previstas de forma tasada en el Convenio para decidir la permanencia del menor en el Estado al que fue trasladado (artículos 13 y 20)³¹. Ahora bien, la actuación del órgano judicial no puede ir más allá ya que, sólo tiene competencia para decidir si el menor ha de ser restituido y nunca para resolver sobre la cuestión de fondo³². En definitiva, la urgencia en la tramitación del procedimiento no puede servir como pretexto para no practicar aquellas pruebas que evidenciarían el carácter lícito o ilícito del desplazamiento; pero también es cierto que, una vez comprobado este extremo, conforme a la norma convencional, se agota la competencia del órgano judicial.

En cuanto a las dificultades que se pueden originar con la admisión del recurso en un solo efecto cuando la resolución en segunda instancia decida la permanencia del menor en el lugar donde fue trasladado, mientras que el fallo dictado en instancia que ordenaba su devolución ha sido ejecutado, han sido observadas por la doctrina y la jurisprudencia³³. Así, traemos a colación, el Auto de 12 de noviembre de 1998 de la Audiencia Provincial de Barcelona en el que, aunque confirma la resolución de instancia en la que se accede a la restitución del menor a EEUU, se indica que: “ (...) *ex abundantia*, acorde con lo explicitado por el Ministerio Fiscal en el acto de la vista, que el presente recurso de apelación ha quedado prácticamente sin contenido y ha devenido irrelevante, al haberse finalmente procedido a la entrega del menor al padre y haberse restituido, por tanto, dicho menor a su país de origen”³⁴. Así pues, tanto la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona como la decisión de Audiencia Provincial de Madrid indican los problemas a los que aboca el cauce procesal previsto

³¹ Véase la valoración que sobre las excepciones al retorno de los menores al Estado de su residencia habitual realiza el profesor PP. MIRALLES SANGRO en “Algunos inconvenientes jurídicos políticos a superar para lograr la eficacia de los convenios internacionales contra el “secuestro” internacionales de menores”, (en prensa).

³² Ya nos hemos manifestado sobre el carácter ilícito del traslado en el caso objeto de este comentario de acuerdo con el Convenio de La Haya de 1980; al respecto y en relación a la práctica de pruebas véanse las alegaciones presentadas por el Abogado del Estado interesando la denegación del amparo ante el Tribunal Constitucional.

³³ RODRÍGUEZ PINEAU, E., “Sustracción internacional de menores una tarea para el legislador”, *La Ley*, núm., 4986, 2000, pp.1-6. Una exposición de los argumentos a favor del recurso en un solo efecto, *vid.*, TRINIDAD GARCÍA, M.L., Nota al Auto de la Audiencia Provincial de Málaga de 7/11/1996, *R.E.D.I.*, 1997, 1, pp.245-247.

³⁴ *RGD.*, 1999, vol. 658-659, pp.10110-10111.

a. Soluciones propuestas para el juez español al hilo de la nueva LEC 1/2000

Aunque en la práctica, por lo general, una vez establecido en Primera Instancia la devolución del menor, en la apelación se suele confirmar el auto impugnado, creemos que es necesario tratar de aportar soluciones jurídicas capaces de remediar el problema incluso antes de que este pueda suscitarse. Por tanto, y teniendo en cuenta que toda intervención ha de estar presidida por el *interés del menor*, las respuestas que se barajan son anteriores al conflicto que se ocasionará si el menor, una vez cumplida la ejecución de la decisión en instancia, es devuelto al Estado de su residencia habitual mientras que en el recurso de apelación se decide su permanencia en España.

Con el fin de ordenar los distintos cauces de solución en el ordenamiento español se distingue:

a. *Ejecución rigurosa del auto*, medida que comprende tanto la entrega del menor al progenitor desposeído como la devolución del mismo al Estado de su residencia habitual³⁵. Esta solución, aunque se ajusta perfectamente a la letra de la ley (artículo 1908 de la LEC), causará dificultades en caso de que no se confirme el auto de devolución impugnado en instancia.

La doctrina ha propuesto como medida disuasoria, y con el fin de que la decisión en apelación sea respetada en caso de que se ordene la permanencia del menor en España, exigir al apelado que solicita la ejecución del auto dictado en instancia *una fianza cautelar*³⁶, tal y como se disponía antes de la nueva LEC 1/2000 para proceder a la ejecución provisional de cualquier decisión. Aún así, y aunque de acuerdo con la normativa anterior esta solución fuera factible desde una perspectiva procesal, de lo que se trata es de no someter al menor a una mayor desestabilidad con idas y venidas de un Estado a otro, circunstancia que esta vía no remedia.

³⁵ Nos estamos refiriendo al caso más típico en el que el menor será devuelto al Estado en el que tenía su residencia habitual, y no a la situación en la que será retornado a un tercer Estado, *ad. ex, Auto de la A.P. de Palencia de 1/7/1997, R.E.D.I., 2000-1, pp.203-208*. Nota de ESTEBAN DE LA ROSA, G.

³⁶ Tal y como propone la profesora E. RODRÍGUEZ PINAU, "Sustracción internacional de menores...", *loc. cit.*, p.4.

b. *Ejecución del auto de forma parcial*: comprendería la entrega del menor al progenitor desposeído o a un tercero –normalmente a un familiar– pero, en cualquier caso, con la prohibición de desplazar al menor fuera del territorio. Antes de analizar la viabilidad de esta opción en la LEC 1/2000 creemos necesario hacer una reflexión previa. El fin que se pretende es evitar la salida del menor con cualquiera de los progenitores del territorio en el que se está sustanciando el procedimiento de devolución; efectivamente, no se trata de decidir cual de ellos es el indicado para procurar los cuidados del menor, decisión que supondría una incorrecta interpretación del Convenio³⁷, sino de establecer si el menor ha de ser o no restituido.

Para el cumplimiento de esta decisión el órgano judicial tendría que suspender la ejecución provisional de la resolución³⁸. Por tanto, lo primero que se cuestiona es si hay o no base jurídica en la LEC 1/2000 para oponerse a la ejecución provisional; efectivamente, la citada norma procesal en su Sección II Capítulo III trata <<*De la ejecución provisional y de la oposición a ella*>>, permite al ejecutado, en su artículo 528, una vez que la ejecución provisional ha sido despachada, oponerse a ella siempre que se produzca alguna de las causas taxativamente recogidas en la ley, y entre las que se encuentra:

Si la sentencia fuese de condena no dineraria, resultar imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las acciones ejecutivas restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si aquella sentencia fuese revocada.

La dificultad, así como la eficacia práctica del nuevo régimen de la ejecución provisional, dependerá de lo que entiendan los tribunales por *perjuicio irreparable*; en efecto, su naturaleza de concepto jurídico

³⁷ Vid., artículo 16 del texto. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., “Comentario a la Sentencia del TS de 22 de marzo de 2000”, *Cuadernos Civitas*, 2000, pp.867-877; ESPINAR VICENTE, J.M., “Comentario a la Sentencia 604/1998 de la Sala 1 del Tribunal Supremo. Recurso en interés de ley. Sustracción internacional de los menores. Interpretación del artículo 16 del Convenio de La Haya de 1980”, A.C., 1999-1, pp.31-47. CUATRERO RUBIO, M.V., “Nota a la sentencia del TS de 22 de junio de 1998”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm., 48, 1998, pp.1289-1290.

³⁸En sentido contrario a la tesis que apoyamos se deniega la petición de ejecución provisional, presentada el 15 de marzo de 2002 por el Abogado del Estado, del auto dictado por el Juez de Primera Instancia de Gava el 23 de febrero de 2002, en el que se ordenaba la restitución de un menor trasladado de forma ilícita de Gran Bretaña a España por la madre. En el fundamento jurídico único, el órgano judicial argumenta que esta decisión se encuentra dentro de aquellas materias que no son susceptibles de ejecución provisional, y que ésta podría causar un perjuicio irreparable (inédito). Al respecto no compartimos que sea uno de los casos que la LEC 1/2000 enumera en su artículo 525 como sentencias no provisionalmente ejecutables.

indeterminado concede a los órganos judiciales un margen discrecional de actuación³⁹. En este punto hay que observar que el propio Tribunal Constitucional ha entendido que para apreciar *perjuicio irreparable*, es necesario que ese daño no sea susceptible de ser reparado económicamente⁴⁰. Es decir, si es susceptible de compensación económica aunque no se restituya la situación anterior no se admitirá la oposición a la ejecución. Doctrinalmente el profesor DíEZ-PICAZO sostiene que en este precepto se hace referencia, *a aquellos casos en los que la ejecución provisional causará al ejecutado un perjuicio (...) distinto del consistente en la mera realización de la prestación debida o de su equivalente económico*⁴¹.

De manera que, el órgano judicial habrá de comprobar que tras la restitución del menor al Estado de su residencia habitual, en ejecución del auto, no sería posible, en caso de que la decisión en apelación fuera otra, su restitución. Por tanto, nos encontramos con la dificultad de hacer efectiva la decisión del órgano judicial español en un Estado en el que –como sucede en este caso–, existe ya una decisión anterior por parte de un órgano judicial. Además tampoco prosperaría una solicitud de devolución vía convencional (Convenio de La Haya de 1980) ya que el menor todavía no tiene la residencia habitual en España y por tanto, el traslado no puede considerarse ilícito.

A diferencia de lo previsto para la ejecución provisional de condenas dinerarias, para que sea posible suspender la ejecución provisional de condenas no dinerarias no es necesario que el ejecutado presente medidas ejecutivas alternativas que sean posibles y no provoquen situaciones similares a las que causaría la actuación o medida a la que se opone⁴². Además, de

³⁹ *In extenso* sobre la nueva regulación de la ejecución provisional *vid.*, DíEZ-PICAZO, I.; DE LA OLIVA, A, VEGAS TORRES., *Derecho Procesal Civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales*, Madrid, 2000; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V; GIMENO SENDRA, V; MORENO CATENA, V., *Derecho Procesal Civil. Parte general*, (3ª ed.), 2000, Colex, pp. 475-483; BACHMAIER WINTER, L., “La ejecución provisional en la LEC1/2000”, *Otro sí*, suplemento marzo 2001, VII, pp. 1-2; HERRANZ GONZÁLEZ, A., “La ejecución provisional”, *La Ley*, núm., 5575, 2002, pp.1-10. Sobre este tema *vid.*, GUERRERO PALOMARES, S., “La ejecución provisional del pronunciamiento relativo a la guarda y custodia de menores contenido en la sentencia definitiva”, *La Ley*, núm., 5578, 2002, pp.1-5.

⁴⁰ ATC 284/87, de 11 de marzo, *Boletín de Jurisprudencia Constitucional*, B.O.E., t. XVII, 1987.

⁴¹ *Ibid.*, DíEZ-PICAZO, I., *Derecho Procesal...*, *op. cit.*, pp. 368-369.

⁴² En sentido contrario *vid.*, RODRÍGUEZ PINAU, E., “Sustracción internacional de menores...”, *loc. cit.*, p. 4. Independientemente de la viabilidad procesal de estas medidas, en el caso de condenas no dinerarias la citada autora propone la posibilidad

acuerdo con el artículo 529.3 de la LEC, se permite que tras la oposición a la ejecución de la sentencia, cuando se haya alegado como motivo lo establecido en el artículo 528.2, *quien la hubiera solicitado, además de impugnar cuanto se haya alegado en contrario, podrá ofrecer caución suficiente para garantizar que, en caso de revocarse la sentencia, se restaurará la situación anterior o, de ser esto imposible, se resarcirán los daños y perjuicios causados*. La caución que el ejecutante podría presentar para el procedimiento especial de devolución sería, las costas procesales, los gastos de la progenitora, el viaje de vuelta a Polonia más el de restitución, si se decide en apelación, a España⁴³.

c. La última opción en la búsqueda de posibles soluciones nos lleva a examinar una respuesta en la prometida aprobación de una Ley de cooperación jurídica internacional. Hasta el momento, y aún conscientes de las buenas intenciones del legislador reflejadas en la Disposición final vigésimo tercera de la LEC 1/2000, sólo hay un Anteproyecto, revisado tras el Dictamen del Consejo de Estado, de 22 de septiembre de 1997. El procedimiento por el que han de discurrir los trámites para ejercitar las acciones correspondientes se remite, según su artículo 64, a lo prescrito en los artículos 1901 a 1909 de la LEC de 1881⁴⁴. Es más, en su artículo 66, que trata de la Ejecución establece que: “Inmediatamente que sea firme la resolución judicial ordenando la restitución del menor, el Ministerio de Justicia prestará la adecuada asistencia al Juzgado de Primera Instancia (...), para la efectividad de la devolución”. Por consiguiente, al menos el texto del Anteproyecto, no aporta nada nuevo a la situación que *de lege lata* existe.

de consignar la menor con un tercero. Con esta medida se evita por un lado que el menor salga del territorio español y por otro, que no permanezca con el progenitor que ha sido condenado a restituirlo. Ahora bien, lo normal como afirma E. RODRÍGUEZ PINAU, es que el menor sea entregado a un familiar; en este aspecto mantenemos una cierta prudencia sobre la eficacia de la medida ya que, por lo general, hay que recordar que el progenitor que traslada al menor del lugar de su residencia habitual, suele dirigirse a su Estado de origen y, por tanto, donde normalmente continúa residiendo su familia lo que conduce a deducir que la entrega del menor se hará a un miembro de la familia de éste, ¿tal actuación no sería igual que entregárselo a quien cometió el traslado ilícito?

⁴³ Al respecto el artículo 1909 de la LEC de 1881 establece: *Si el juez resolviese la restitución del menor, en el auto se establecerá que la persona que lo trasladó o retuvo abone los gastos del procedimiento así como los gastos en que haya incurrido el solicitante, incluidos los del viaje y los que ocasione la restitución del menor al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción (...)*.

⁴⁴ La profesora E. RODRÍGUEZ PINAU propone de *lege ferenda* la posibilidad de una triple opción para el legislador, *vid.*, “Sustracción internacional de menores...”, *loc. cit.*, p.5.

En definitiva, y para concluir, una breve reflexión sobre la situación actual y las soluciones posibles en derecho interno nos lleva a considerar dos aspectos. En primer lugar, hay que subrayar la confianza depositada, por parte del legislador, en la primera instancia⁴⁵; en efecto, este importante dato pudiera plantear la posibilidad de configurar un procedimiento que se agote en una sola instancia, ya que aunque la doctrina pone de relieve que “un proceso con todas las garantías, tal y como impone el art. 24.2 de la CE, exige que se estructure teniendo como pieza básica la posibilidad de interponer recursos contra las resoluciones judiciales que pongan fin al proceso”⁴⁶, no puede olvidarse la tesis defendida por el Tribunal Constitucional en torno a que la doble instancia sólo es exigible en materia penal⁴⁷. Además, y en caso de requerirse la doble instancia, la configuración del recurso en ambos efectos nos parece adecuada siempre que se respeten los plazos que la norma establece para resolverlo.

En segundo lugar, desde nuestro punto de vista, cuando la solución gravita alrededor de una caución no satisface el espíritu del Convenio de La Haya de 1980; en efecto, no se trata de compensar al progenitor o a la progenitora con una cuantía económica, sino como establece la propia Exposición de Motivos del Convenio se trata de “(...) proteger al menor, en el plano internacional, contra los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícitos”.

b. Soluciones a nivel convencional

Al hilo de estas dificultades en la Segunda Comisión sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980, se esbozaron distintas soluciones con el fin de paliar las dificultades que supone el recurso en un solo efecto. En las siguientes reuniones celebradas, para el seguimiento en la aplicación del Convenio, no se ha vuelto a tratar en profundidad este aspecto,

⁴⁵ En general véase la Exposición de Motivos de la Ley 1/2000, de 7 de enero E.M. VIII.

⁴⁶ CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., “La estructura del proceso”, *Introducción al Derecho Procesal*, AAVV., (3ª ed.), Colex, 2000, pp. 276-278.

⁴⁷ Entre las múltiples decisiones que hay al respecto *vid.*, *Sent.* 72/2201 de 26/3/2001, *Sent.* 133/2000 de 16/5/2001, o especialmente la *Sent.* 112/2001 de 7/5/2001, en la expresamente se establece que: “ (...) el derecho a la revisión de la resolución es en principio, *y dejando a salvo la materia penal*, un derecho de configuración legal que no le resulta aplicable el principio *pro actione* (...) ”(la cursiva es nuestra). www.tribunalconstitucional.es

aunque sí se ha advertido sobre la necesidad de que los procedimientos se resuelvan con la mayor celeridad posible⁴⁸. Las respuestas convencionales sugeridas fueron:

a. en primer lugar, se propone que no se proceda a la ejecución del auto si el apelante tiene posibilidades de ganar el recurso.

b. en segundo lugar, se plantea utilizar las llamadas *mirror image order* cuyo fin es que el ejecutante de la resolución dictada en primera instancia, en la que se ordena la devolución del menor, solicite como condición previa, al tribunal del Estado donde el menor tiene su residencia habitual, una orden en la que se establezca la inmediata devolución del menor en caso de que en el recurso de apelación se decida la permanencia del mismo en el Estado al que fue trasladado.

c. en tercer lugar se sugiere que, a través de la intervención de la autoridad central del Estado al que el menor ha sido devuelto, se de efecto a la resolución dictada en apelación⁴⁹.

Nos vamos a detener en analizar las propuestas b y c ya que, a diferencia de la primera, que se ha de desarrollar en el ámbito interno, las dos últimas citadas necesitan para su funcionamiento un impulso desde el ámbito convencional sobre el que creemos necesario reflexionar.

Con carácter general las *mirror orders* así como las *undertakings* son instrumentos empleados básicamente por los órganos judiciales anglosajones. A través de las *undertakings* la autoridad encargada de decidir sobre la devolución del menor fija una serie de condiciones a cuya observancia se compromete el progenitor que solicita la restitución del menor. La dificultad básica es la falta de obligatoriedad para su ejecución en el Estado donde han

⁴⁸ En la Segunda Comisión celebrada en 1997 se trató la propuesta de algunos países, entre ellos Irlanda y Finlandia, que habían concentrado todos los casos en los que se aplica el Convenio de La Haya en un único órgano judicial con el fin de mejorar el funcionamiento de dicho instrumento a través de un conocimiento del mismo más profundo, pero no se trató nada en relación a los recursos, *vid.*, Rapport de la troisième réunion de la Com. spéc. sur le fonctionnement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, 17-21 marzo 1997, question 20, p.33. Tampoco se ha hecho en la reciente Comisión del año 2001 donde en las Recomendaciones sí se destaca la necesidad de que tanto los procedimientos en primera instancia como en segunda se traten con la mayor rapidez posible, *vid.*, Conclusions et recommandations de la Quatrième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (22-28 mars 2001), Partie III, 3.3.

⁴⁹ *Vid.*, Rapport de la Deuxième Réunion..., *loc. cit.*, question 4.

de ser efectivas⁵⁰, con la excepción de algunos sistemas anglosajones en los que sí se prevén sanciones a su incumplimiento.

En el marco del Convenio de la Haya de 1980, en concreto en su Informe Explicativo, la profesora PÉREZ VERA indica, para la organización del ejercicio del derecho de visita, una serie de medidas que podrían pedirse al titular del citado derecho antes de trasladar al menor al Estado en el que se hará efectivo, con el fin de evitar un posible desplazamiento o retención ilícita del menor. Por tanto, el empleo de este tipo de instrumentos no es ajeno a la práctica convencional, aunque si bien es cierto no es frecuente encontrarlos en decisiones judiciales de los sistemas de la *civil law*. Entendemos que el incremento en su aplicación supondrá una mayor eficiencia.

Todas las medidas a las que se han hecho referencia pasan por potenciar la intervención de la autoridad central; aunque dicha actuación podría intensificarse en otros muchos aspectos. Para ello, en primer lugar, hay que establecer si existe, en el marco del Convenio de La Haya de 1980, base jurídica que sustente una mayor actividad de las citadas autoridades. En efecto, la letra h del artículo 7 del citado texto asigna a las autoridades centrales la tarea de *garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del menor sin peligro, si ello fuere necesario y apropiado*. Esta función, entendida en un sentido amplio, podría englobar tanto la devolución del menor sin peligro al Estado en el que tenía su residencia habitual -tras la ejecución del auto dictado en primera instancia-, como su nueva restitución una vez resuelto el recurso de apelación y decidido su permanencia en el Estado al que fue trasladado. Por tanto, un entendimiento dilatado del concepto “restitución sin peligro” alcanzaría, no sólo a la protección del menor durante el transporte sino también, a cumplir una labor de vigilancia y seguimiento sobre la situación del menor; en definitiva, se trata de tener en

⁵⁰ *Vid.*, DUNCAN, W., “Administrative and judicial co-operation whit regard to the international protection of children”, *International Law and the Hague’s 750 th Anniversary*, TMC Asser Press, 1999, p. 202-203. Sobre el empleo de estos instrumentos en general véase, BEAUMONT & MC ELEAVY, P, *The Hague Convention on International Child Abduction*, Oxford, 1999, pp.156-172.

todo momento conocimiento de su paradero para dar efectividad a una posible resolución en la que se pida su devolución⁵¹.

En cualquier caso, la amplitud de las funciones que asumen las autoridades centrales no depende sólo del mandato convencional sino también de la capacidad de acción reconocida por los ordenamientos internos de los distintos Estados entre los que existen profundas diferencias⁵².

Por último, creemos que en determinados tipos de situaciones sería de gran interés intensificar la cooperación entre los órganos judiciales⁵³. Somos conscientes de que esta vía, por el momento, puede parecer algo utópica; ahora bien, también hay que resaltar los esfuerzos que se están haciendo por fomentar su empleo y eficacia. En el caso en examen, sin embargo, nos parece muy difícil el funcionamiento de este mecanismo.

6. CONCLUSIONES:

La celeridad que preside la tramitación de estos procedimientos se ha extendido desde el ámbito convencional al derecho interno que le sirve de cauce. La rapidez en la actuación de los órganos judiciales ha de incidir también en la tramitación de la segunda instancia. Ahora bien, el carácter urgente del procedimiento, establecido en los artículos 1901-1909 de la LEC de 1881, no justifica una intervención como la que en este caso ha tenido la Audiencia Provincial de Madrid. Si tantos problemas parece suscitar la doble

⁵¹ Sobre el desarrollo de esta función *vid.*, “Conclusions et Recommendations de la Quatrième Réunion de la Com. sepéc. sur le fonctionnement de la *Convention de La Haye du 25 octobre de 1980...*” *loc. cit., marg.*, 1.13, p.6.

⁵² *Vid.*, PÉREZ VERA, E., “Traducción del Convenio núm. XVII...”, *loc. cit.*, p.1148.

⁵³ Como ejemplos prácticos de la cooperación judicial directa, véanse los casos *Re. M.J. (Abduction) (International Judicial Collaboration) [1999] 3FLR 721*, las autoridades judiciales de ambos Estados mantuvieron una estrecha colaboración consiguiendo el regreso amistoso del menor. La misma actuación se produjo en *Panazatou v. Panazatos, No. FA 960713571S (Conn. Super. Ct. Sept. 24, 1997)*; *Re H.B Court of Audiencia Provincial peal; Buthler-Sloss and Thorpe LJJ and Sir John Vinelot [1998] 1FLR 564*, donde el órgano judicial establece: “The court suggest that in any future proceedings there should be direct communication between the Danish and the English judges”. *Re M. and J. (Abduction) (International Judicial Collaboration) [1999] 3 FCR 721*, en este caso la petición de colaboración por el órgano judicial británico tanto a su Autoridad Central, para aclarar en la situación que quedaba la progenitora que había sustraído al menor, como al Tribunal Supremo de California ayudan a que la devolución del menor se produzca tras llegar a un acuerdo amistoso entre las partes. Sobre la cooperación judicial *Ibid.*, BEAUMONT, P., ELEAVY, P., p.168.

instancia con el recurso en un solo efecto, ¿no sería el momento de plantearse la configuración del procedimiento en una sola instancia?, o en caso de que se contemple la existencia de recurso a una segunda instancia, ¿por qué no en ambos efectos?

La intención del legislador por mejorar la tramitación de estos procedimientos no puede verse empañada por decisiones de este tipo; aunque también es cierto que su labor en esta materia, lejos de ser completa todavía, ha de perfeccionarse con el fin de evitar soluciones que más que beneficiar al menor le puedan causar un perjuicio que nada tiene que ver con los fines que el Convenio de La Haya de 1980 pretende alcanzar.

Por el momento, y dadas las soluciones que existen en el derecho interno, se impone una reflexión sobre la eficacia de los instrumentos que existen a nivel convencional. En efecto, el incremento en el empleo y eficacia de la *undertakings*, el fomento de la mayor actuación de las autoridades centrales, así como la mejora de los canales de cooperación judicial podrán aportar resultados positivos en el desarrollo de estos procedimientos.

Pero mientras se extienden estas prácticas o se establecen soluciones propias del derecho interno, decisiones de este tipo no pueden eclipsar la notable mejora que los órganos judiciales han demostrado en el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980. Nos parece razonable que la Audiencia Provincial exponga las dificultades que plantea el recurso en un solo efecto, o la necesidad de celeridad en materia de pruebas, pero en ningún caso es defendible la decisión de no entrar en el fondo del asunto.